

14. Бородинов Е.Н. — Причины и следствия государственного переворота на Украине // *Мировая политика*. – 2014. – № 3. – С.36-59.

15. Жильцов С.С. Неоконченная пьеса для «оранжевой» Украины. По следам событий. - М.: Междунар. отношения, 2005. - 264 с.

16. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов ; под ред. Н. Ю. Шведовой. - 23-е изд., испр. - М.: Рус. яз., 1990. - 915 с. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. - М.: Сов. энцикл. : ОГИЗ : Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940.

17. Бородинов Е.Н. — Причины и следствия государственного переворота на Украине // *Мировая политика*. – 2014. – № 3. – С. 36 - 59

18. Мутагиров Д. З. К вопросу о легитимности деления государств на «признанные» и «непризнанные» // *Вестник СПбГУ Политология. Международные отношения*. 2017. Т. 10. Вып. 4. С. 310-319.

19. Дарендорф Р. Общество и свобода /Р.Дарендорф // *Антология мировой политической мысли*. В 5 томах. Т.2. Зарубежная политическая мысль XX в. – М.: Мысль, 1997. С.783-796.

УДК 342.6

DOI

СТАТУС РОССИЙСКИХ ВОЙСК, ДИСЛОЦИРОВАННЫХ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ. ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

КАРАМАН А.А.,

кандидат юридических наук,

Советник Президента Международной славянской академии наук, образования искусств и культуры.

Тел +7 (965) 246-17-12

Е-майл: alexman-k@mail.ru

Вопрос правомерности пребывания войск Российской Федерации на территории Приднестровья вновь приобрёл особую актуальность, особенно, с началом Специальной военной операции. Руководство Молдовы и их союзники неоднократно и ранее заявляли, что российские войска находятся в Молдове против воли руководства и народа Молдовы и предъявляли требования о выводе ОГРВ, расположенной в Приднестровье. Такие заявления носят чисто политический характер и уводят от правового аспекта, практически, малоизвестного и, недостаточно исследованного. В результате исследования доказано, что такие односторонние требования о выводе ОГРВ не имеют под собой правовых оснований, поскольку, Молдова, как сторона Соглашения, добровольно, без угрозы применения силы или какого-либо другого принуждения, подписала Соглашение от 21 октября 1994 года.

Ключевые слова: Молдова, Российская Федерация, Приднестровье, 14-я Армия, ОГРВ, Соглашение от 21 октября 1994 года.

THE STATUS OF RUSSIAN TROOPS STATIONED IN TRANSNISTRIA. HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS

KARAMAN A.A.,
PhD in Law, Advisor to the President of the
International Slavic Academy of Sciences, Education,
Arts and Culture.
Tel +7 (965) 246-17-12
E-mail: alexman-k@mail.ru

The issue of the legality of the presence of the troops of the Russian Federation on the territory of Pridnestrovie has again acquired special relevance, especially with the beginning of a special military operation. The leadership of Moldova and their allies have repeatedly and previously stated that Russian troops are in Moldova against the will of the leadership and the people of Moldova and demanded the withdrawal of the OGRV located in Transnistria. Such statements are purely political in nature and lead away from the legal aspect, which is practically little-known and insufficiently researched. As a result of the study, it is proved that such unilateral demands for the withdrawal of the OGRV have no legal basis, since Moldova, as a party to the Agreement, voluntarily, without the threat of force or any other coercion, signed the Agreement of October 21, 1994.

Keywords: Moldova, Russian Federation, Transnistria, 14th Army, OGRV, Agreement of October 21, 1994.

Постановка задачи. Исследование правового статуса российских войск, дислоцированных в Приднестровье имеет важное значение не только с научной точки зрения, но, и с позиции двусторонних молдово-российских отношений и вопросов обеспечения безопасности Российской Федерации.

На протяжении многих лет руководство Молдовы требует безотлагательного вывода российских войск, утверждая, что они находятся в Приднестровье без никаких на то правовых оснований, помимо воли и граждан Республики Молдова.

При этом, руководство Молдовы апеллирует к различным международным организациям и своим союзникам по блоку ГУАМ, одним из которых является Украина. Общность интересов и позиций Молдовы и Украины определяются их антироссийской политикой и агрессией против народов Приднестровья и Донбасса, соответственно.

Актуальность, более того, острота проблемы, обусловлена началом широкомасштабной и многосторонней, так называемой, гибридной войной против России, развёрнутой коллективным Западом во главе с США и, инструментом которой является постпереворотная Украина.

Анализ последних исследований и публикаций. К сожалению, эта проблема привлекает больше внимания политиков, политологов и историков и, незнание правового статуса приводит к неправильной интерпретации и трактовке фактов и событий.

Целью статьи, как раз, является разъяснение правовой стороны проблемы и доказательство необоснованности Молдовы и её союзников, требующих безотлагательного вывода Российских войск из Приднестровья.

Изложение основного материала исследования.

1. Введение. Опубликованные 15 декабря 2021 года требования Российской Федерации к США о юридических гарантиях безопасности обострили внимание к целому ряду, не решённых ранее, либо, обострившихся проблем, которые существенно повысили градус отношений между государствами. [1]

Одной из этих проблем является вопрос о российском военном присутствии на территории Приднестровья, с точки зрения международного права, являющейся территорией Республики Молдова

Если ранее этот вопрос поднимался, в основном, руководством Молдовы, то после 15 декабря эта тематика стала волновать и США. Так, в ходе пресс-конференции, имевшей место 9 января текущего года, Государственный секретарь США Э. Блинкен обвинил Россию в том, что она вводила войска в Молдову против воли народа этой страны [2].

С началом Специальной военной операции на Украине, руководство Молдовы всё более настойчиво требует вывода российских войск. Так, выступая с трибуны Европарламента, Президент Молдавии М. Санду заявила, что российские военные должны быть выведены с территории Приднестровья, поскольку они нарушают нейтралитет республики [3].

Совсем недавно, Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вновь потребовало у России вывести свои войска и вооружение с территории РМ [4].

Во-первых, такое заявление является либо, очередным подтверждением факта незнания истории настоящей тематики, либо, попыткой ввести международную общественность в заблуждение.

Во-вторых, такие действия, как и действия вокруг ситуации на Украине, являются попыткой увести в сторону от главного вопроса –

вопроса взаимоотношений Российской Федерации и США в вопросах безопасности.

Предметом исследования являются исторические события, связанные с молдово-приднестровским и молдово-российским вооружёнными конфликтами, возникшими вследствие разрушения СССР, действия органов государственной власти России и Молдовы, научные источники, нормативные акты, в том числе, в первую очередь, Соглашение от 21 октября 1994 года, регламентирующие правовой статус российских войск.

В ходе исследования применены общенаучные методы исследования – системный, логический, сравнительный, анализа и синтеза, ретроспективно-исторический и другие.

Анализ научных работ, посвящённых тематике Приднестровья, позволяет утверждать, что российская наука, в основном, историческая и политическая, сосредоточилась на причинах и предпосылках событий, которые привели к исследуемым процессам, на исследовании переговорного процесса, а также на анализе событий, происходящих вокруг Приднестровья.

В качестве примеров можно привести исследования Дёмина Д.В. [5], Штански Н.В. [6], Харченко Н.В. [7], Харитоновой Н.И. [8] и других учёных.

О российских войсках в Приднестровье изложено в исследованиях Колосова В.А. [9] и Девяткова А.В. [10], но, сквозь призму военного участия Российской Федерации в прекращении конфликта между Молдовой и Приднестровьем, без исследования правового статуса этих войск.

Исторически и правовой характер носит исследование Караман А.А., в котором исследованы, в том числе, действия частей 14-й Армии, способствовавших прекращению конфликта, подписанию Соглашения от 21 октября 1994 года [11].

Однако, подробный анализ самого Соглашения, проведен только в настоящем исследовании. В результате исследования доказано, что односторонние требования США и Молдовы о выводе ОГРВ не имеют под собой правовых оснований, поскольку, Молдова, как сторона Соглашения, добровольно, без угрозы применения силы или какого-либо другого принуждения, подписала Соглашение от 21 октября 1994 года, регламентирующее правовой статус, условия пребывания и сроки вывода российских войск, дислоцированных в Приднестровье.

Вместе с тем, на настоящее время, вывод ОГРВ невозможен, не только в силу разрыва отношений между Украиной и Россией, в том числе, о военном транзите, но, и в связи с проведением Специальной военной операции.

Результаты исследований были апробированы в ходе парламентских слушаний по проблематике 14-й Армии в Государственной Думе Федерального Собрания РФ, в ходе дискуссии с участием делегации ПАСЕ, а также подготовки и проведения в Приднестровье референдума по вопросу не допущения вывода 14-й Армии из Приднестровья.

2. Активизация требований руководства Молдовы вывода ОГРВ из Приднестровья. Вопрос пребывания российских войск в Приднестровье, как правило, поднимался на разных уровнях руководством Молдовы, сразу после разрушения СССР, но, особенно активизировался с избранием на пост Президента М. Санду.

Так, сразу после избрания, Президент Молдавии М. Санду заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена Оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, а также вывезено само оружие. При этом, М. Санду проявила неосведомлённость о правовом статусе ОГРВ, поскольку заявила, что в отношении этой группы никогда не было договорённостей со стороны Молдавии. [12]

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оперативно оценила намерение избранного Президента Молдавии Майи Санду добиваться вывода Оперативной группы российских войск из Приднестровья, как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию. [13]

Приходится констатировать, что, либо М. Санду плохо информирована об истории российско-молдавских взаимоотношений, либо делает вид, что в природе не существует тех нормативных актов, о которых она, якобы, не знает.

Вообще, войска Российской Империи пребывали на территории Приднестровья ещё до его возвращения в состав Российского государства в 1791 году. К этапу разрушения СССР эти войска представляли собой 14-ю Гвардейскую общевойсковую армию, а также ряд воинских частей, так называемого, центрального подчинения.

Её соединения и части входили в состав Одесского военного округа, дислоцированного на территории Украинской и Молдавской

СССР. С провозглашением 2 сентября 1990 г. ПМР, значительная часть 14-й Армии оказалась на территории ПМР. Всё это и обусловило дальнейшее развитие событий. О том, что собой представляла 14-я Армия, где располагались её соединения и части, а также, чем они располагали, подробно описано у бывшего командующего Армией генерала Неткачева Ю.М. [14].

Ещё в ноябре 1991 года, был издан Указ Президента Молдовы, а, затем, и Постановление Правительства, которыми имущество Вооружённых Сил СССР, дислоцированное на территории МССР было объявлено её собственностью [15].

Руководство Республики Молдова неоднократно заявляло об участии 14-й Армии в вооружённом конфликте на стороне ПМР, даже тогда, когда широкомасштабного вооружённого конфликта, как такового, ещё не было.

Так, ещё 6 декабря 1991 года руководство Республики Молдова направило обращение в Организацию Объединённых Наций, в котором говорилось, что 14-я Армия, якобы, начала открытую агрессию против Республики Молдова [16].

В Приднестровье, же, был принят Закон, в котором отмечалось, что российские войска на территории Приднестровья являются гарантом мира, безопасности и стабильности [17].

По всей видимости, принятие указанного Закона позволило некоторым исследователям заявить *post-factum* об участии 14-й Армии в гражданской войне на стороне Приднестровья с самого начала конфликта [18].

Однако, публикации о ходе боевых действий опровергают такие измышления. Например, достаточно подробно описан ход боевых действий в Приднестровье и ситуации вокруг 14-й Армии у Днестрянского И. [19].

По мнению автора, наиболее подробное объективное исследование об обстановке в самой 14-й Армии и вокруг неё, изложено у непосредственно бывших офицеров 14-й армии [20].

3. Агрессия формирований Молдовы против 14-й Армии и её последствия. 2 марта 1992 года вооружённые подразделения полиции Молдова и добровольческих националистических формирований переправились по льду замёрзшего Дубоссарского водохранилища, атаковали и захватили военный городок войсковой части 65161 и отдельный армейский узел связи гражданской обороны, располагавшиеся на территории Приднестровья, в селе Кочиеры.

Данные военные объекты не входили структурно в состав 14-й Армии и являлись частями, так называемого, центрального подчинения.

Особенность этого нападения заключалась в том, что вторжение было осуществлено на территорию ПМР, а агрессивные действия были направлены на воинские части и объекты России. При нападении возникала угроза для военного имущества, жизни и безопасности военнослужащих полка, а также членов их семей, проживавших на территории военного городка.

Об этих событиях известно рассказа подполковника С. Бацура, бывшего командира войсковой части 65161. [21]

Однако, из-за неразберихи, царившей в, только что созданном Объединённом командовании войск СНГ, и, из-за нерешительности командующего 14-й Армией, спасти российских военнослужащих и членов их семей пришлось властям Приднестровья.

Обстановка, складывающаяся вокруг 14-армии стала предметом обсуждения в Верховном Совете РФ, когда 20 марта 1992 было принято Постановление, в котором депутаты обращались к сторонам конфликта с требованием прекращения огня и отвода вооружённых формирований из районов столкновения [22].

Фактически, настоящее Постановление было первым нормативным актом законодательного органа государственной власти Российской Федерации по вопросу обстановки вокруг 14-й Армии.

В этот же день имели место ещё два события, имевшие прямое отношение к будущему 14-й Армии. Во-первых, было создано Главное командование Объединённых Вооружённых Сил СНГ [23].

Во-вторых, между Главнокомандующим ОВС СНГ, Маршалом авиации Е.И. Шапошниковым и Премьер-Министром Молдовы В. Муравски было подписано Соглашение, в соответствии с которым все военные городки, военное имущество, техника и вооружение частей 14-й Армии, располагавшихся на оставшейся территории Молдовы, были переданы Молдове. Перечень переданного Молдове имущества, техники и вооружения достаточно подробно изложен у Жирохова М.А. [24]

Поскольку начавшаяся агрессия со стороны Молдова требовала введения мер чрезвычайного характера, в том числе, мобилизации лиц из запаса, 28 марта 1992 года в Молдове было ведено чрезвычайное положение на всей территории республики [25].

Данный Указ был одобрен Постановлением Парламента, в пункте 7 которого, Президенту Молдовы, руководству Министерства

обороны и МИД предлагалось начать переговоры с командованием Объединенных Вооружённых сил СНГ о выводе личного состава 14-й армии с левобережья Днестра [26].

Окончательно вопрос о принадлежности 14-й Армии был решён только 1 апреля 1992 года, когда был издан Указ Президента РФ Б.Н. Ельцина, в соответствии с нормами которого, соединения, воинские части и учреждения 14-й Армии, оказавшиеся на территории ПМР, были переведены под юрисдикцию России [27].

Поскольку, вооружённые провокации формирований Молдовы против воинских частей не прекращались и, достигли своего апогея 19 июня при нападении на город Бендеры, Правительство РФ было вынуждено принять нормативный акт, который стал правовой основой операции принуждения Молдовы к миру [28].

Автор не во всём согласен с Девятковым А.В., который в 2009 году писал, что в России, для создания имиджа нейтрального миротворца, замалчивают роль российских войск в поражениях армии Молдовы, которая вела фактическую войну против Приднестровья [29].

В части того, что это была первая операция принуждения к миру, возражений нет. Но, вместе с тем, следует подчеркнуть, что Молдова вела, фактически, войну не только против Приднестровья, но, и против России, о чём заявлял сам Президент Молдовы М. Снегур и, о чём свидетельствуют принятые соответствующие акты органов государственной власти Молдовы.

Итогом такой операции принуждения к миру стало Соглашение от 21 июля 1992 года, в статье 4 которого устанавливалось, что вопросы о статусе 14-й Армии, порядке и сроках её вывода будут определены в ходе дальнейших переговоров между Россией и Молдовой [30].

Следовательно, решение на межгосударственном уровне о том, что 14-я Армия будет выводиться с территории Приднестровья, было predeterminedено ещё Соглашением от 21 июля 1992 года.

Базовый документ, регламентирующий правовой статус, порядок и сроки вывода российских воинских формирований, временно находящихся на территории Республики Молдова, был подписан главами Правительств Сторон, соответственно, В.С. Черномырдиным и А. Сангели, 21 октября 1994 года в Москве [31].

Правительство Молдовы утвердило данное Соглашение, издав соответствующее Постановление, поручив, при этом, Министерству иностранных дел уведомить об этом Правительство Российской Федерации [32].

Следовательно, все правовые процедуры были соблюдены и Соглашение от 21 октября 1994 года вступило в силу.

4. Правовой анализ Соглашения от 21 октября 1994 года. В статье 2 указанного Соглашения устанавливалось, что статус воинских формирований России на территории Молдовы является временным. Поэтому, с учётом того, что необходимо было время для подготовки обустройства войск в новом месте дислокации, Россия взяла на себя обязательство вывода указанных воинских формирований в течение трёх лет со дня вступления в силу настоящего Соглашения.

Вместе с тем, в статье 2 содержалась оговорка, которая устанавливала, что практические шаги по выводу воинских формирований Российской Федерации с территории Республики Молдова будут синхронизированы с политическим урегулированием приднестровского конфликта и определением особого статуса Приднестровья.

В апреле 1995-го года, в соответствии с Директивой Министра обороны Российской Федерации от 18.4.1995г. № 314/2/0296, бывшая 14-я армия реорганизовалась и переименовалась в Оперативную группу российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова.

Но из этого не следует, что Соглашение от 21 октября 1994 года, потеряло свою юридическую силу. Вряд ли можно согласиться с Путинцевым И.С., который ещё в 2010 году утверждал, что у ОГРВ отсутствуют какие-либо легальные основания для пребывания на территории Молдавии [33]. Подписав настоящее Соглашение в такой редакции, Республика Молдова, фактически, загнала себя в тупик. Три года, установленные в статье 2 Соглашения, давно истекли, а политического урегулирования приднестровского конфликта и определения особого статуса Приднестровского региона Республики Молдова всё нет.

Кроме статьи 2 в Соглашении есть ещё несколько интересных моментов.

Например, нормы статьи 7 устанавливают, что военный аэродром Тирасполь, то есть, аэродром, которым владеет Россия,

является аэродромом совместного базирования авиации воинских формирований России и гражданской авиации Приднестровья.

Тем самым, создан прецедент – Молдова дала согласие на то, что военный аэродром Тирасполь является аэродромом совместного базирования и пользования авиации воинских формирований России и гражданской авиации Приднестровья.

В статье 13 Соглашения установлено, что, после вывода воинских формирований России, жилищно-казарменный, служебный фонд, парки, полигоны со стационарным оборудованием, склады с оборудованием, здания и другие сооружения, будут передаваться местным органам власти Молдовы.

А это значит, что всё вышеперечисленное имущество, в случае вывода ОГРВ, будет передаваться местным органам власти тех административно-территориальных образований, где указанное имущество находилось до того времени, следовательно, местным органам власти Приднестровья.

С целью недопущения повтора печального опыта вывода советских войск из ГДР, нормы статьи 17 Соглашения устанавливают обязанность Молдовы участвовать в строительстве на доленой основе на территории России объектов социальной сферы, необходимых для обустройства выводимых воинских формирований.

Объёмы выделяемых средств, перечень объектов и места строительства таких объектов на территории России предполагается определять отдельным соглашением. Однако, до настоящего времени никаких подвижек в данном направлении не сделано.

И, наконец, следует обратить внимание на нормы статьи 23 Соглашения, которые устанавливают, что настоящее Соглашение будет оставаться в силе до завершения полного вывода российских войск.

5. *Невыполнение Молдовой своих обязательств, как препятствие для вывода войск.* Первое, и самое главное из обязательств Республики Молдова, обуславливающих вывод ОГРВ из Приднестровья, является определение особого статуса Приднестровья. Официальная позиция Российской Федерации, как гаранта переговорного процесса между Республикой Молдова и Приднестровьем, касательно статуса Приднестровья, неоднократно высказывалась Министром иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавровым.

Она заключается в том, что Россия выступает за политическое урегулирование молдо-приднестровского конфликта в рамках территориальной целостности Республики Молдова при условии, что Молдова будет представлять собой внеблоковое нейтральное государство.

В случае же, «...если Молдова решит примкнуть к какому-либо из европейских надгосударственных образований – в первую очередь, НАТО, то приднестровцы будут вольны сами определять свою судьбу – причём уже при официальной поддержке России» [34].

Президент Российской Федерации В.В. Путин также высказал свою позицию:

«...Если такой компромисс, а он может быть найден только между самой Молдовой и Приднестровьем, будет найден, то мы, безусловно, будем выступать гарантами исполнения всех достигнутых договорённостей» [35].

Изменение политического курса Молдовы на прозападный нашло своё отражение в решениях официальных органов государственной власти Республики Молдова. Так, решением Конституционного суда Молдовы от 2 мая 2017 года пребывание российских миротворцев и ОГРВ на территории Приднестровского региона признано неконституционным:

«...около 11% территории Молдавии является оккупированной, а российская армия не была выведена из Приднестровского региона» [36].

Таким образом, руководство Молдовы решило получить, как ему кажется, весомый правовой аргумент в требовании вывода ОГРВ. Однако, принятие данного решения Конституционным судом Молдовы не повлекло за собой изменение формата Соглашения от 21 октября 1994 года.

б. Влияние внешних факторов на реализацию Соглашения от 21 октября 1994 года. В самом Соглашении установлено, что, в соответствии со статьёй 102 Устава ООН, настоящее Соглашение будет представлено для регистрации в ООН.

Таким образом, ООН, наряду с ОБСЕ, являются депозитарием настоящего Соглашения, следовательно, в рабочих органах ООН известно о всех вышеуказанных обязательствах, добровольно взятых на себя Молдовой в рамках выше исследованного Соглашения. Поэтому, в органах ООН не может быть принято никаких

обязательных актов в отношении России по предметам, оговоренным в настоящем Соглашении.

На протяжении многих лет представители Молдовы на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН, требовали принятия соответствующей резолюции. Так, в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН 22 июня 2018 года молдавская делегация вновь подняла вопрос пребывания российских войск в Приднестровье. Представлявший Республику Молдова, Министр иностранных дел Молдавии Т. Ульяновский перед голосованием заявил:

«Пребывание иностранных военных сил и вооружений на территории Молдавии, без её четко выраженного на то согласия, не только не совместимо с её независимостью, суверенитетом и нейтральностью, это ещё и противоречит международному праву и Уставу ООН» [37].

Выступая с высокой трибуны ООН, Министр иностранных дел Молдовы ввёл в заблуждение или, попросту обманул мировое сообщество, утверждая, что ОГРВ всё ещё расположено на территории Республики Молдова без разрешения властей страны. В 1994 году Республика Молдова добровольно, без угрозы силой или применения силы, подписала настоящее Соглашение, в котором оговорены условия и сроки пребывания Российских войск на территории Молдовы.

По результатам голосования Генеральная Ассамблея приняла Резолюцию, в которой Генеральная Ассамблея ООН настоятельно призывала Российскую Федерацию без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод Оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова [38].

Принятие указанной Резолюции преподносится в Молдове, как большая победа молдавской дипломатии, хотя результаты голосования выглядят совсем не убедительными.

Во-первых, за принятие указанной Резолюции проголосовали только 64 страны, то есть, меньше, чем, даже одна треть от общего числа членов ООН, и существенно меньше, чем половина от принимавших участие в голосовании, против – 15, воздержались – 83.

Во-вторых, Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не имеют обязательной юридической силы.

До недавнего времени, Соглашение о выводе ОГРВ не могло быть выполнено не только из-за того, что Молдова не желает

договариваться с Приднестровьем по вопросам определения государственно-правового статуса Приднестровья и не выполняет свои обязательства по долевному строительству на территории России объектов для возможного размещения выводимых личного состава и имущества.

Виной тому ещё форс-мажорные обстоятельство в виде, так называемого, украинского фактора.

Ещё 26 мая 1993 года между Правительством России и Правительством Украины было подписано Соглашение о военно-техническом сотрудничестве [39].

В развитие настоящего Соглашения, 25 ноября 1995 года было подписано ещё несколько соглашений, в том числе, Соглашение «О транзите через территорию Украины воинских формирований Российской Федерации, временно находящихся на территории Республики Молдова» [40].

После антиконституционного переворота в Украине, 21 мая 2015 года Верховная Рада Украины денонсировала сразу пять соглашений о сотрудничестве с Российской Федерацией в военно-технической области, в том числе, Соглашение о транзите через территорию Украины военных формирований РФ, которые находятся на территории Приднестровья. Тем самым, Украина не просто усложнила снабжение Оперативной группы российских войск и ротацию российского миротворческого контингента в Приднестровье, Украина сделала невозможным, в принципе, вывод ОГРВ и миротворцев, а также вывоз военного имущества, в том числе, боеприпасов, складированных в Колбасном.

Не отдавая себе отчёта в этом, Украина, выражая свою солидарность с Молдовой, также требовала вывода российских войск с территории Республики Молдова. Так, Министром иностранных дел Украины Д. Кулеба, во время его визита в Кишинёв, была высказана и позиция Украины:

«Мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдовы в процессе приднестровского урегулирования и совместно настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья» [41].

Выводы. Исходя из изложенного, становится очевидным, что утверждения Президента Молдовы и её западных союзников о, якобы, неправомерном пребывании российских войск в Приднестровье, не имеют под собой никаких правовых оснований.

Правовой статус российских войск на территории Приднестровья регламентируется выше указанным Соглашением от 21 октября 1994 года, подписанном главами правительств Молдовы и России. Этим же Соглашением регламентируются условия и сроки возможного вывода указанного военного контингента Российской Федерации. Однако, все устремления и попытки Молдовы добиться вывода ОГРВ и российских военных миротворцев, вывоза военного имущества и боеприпасов, до недавнего времени, упирались не только в нежелание Молдовы договариваться с Приднестровьем и выполнять условия Соглашения от 21 октября 1994 года, но, и в разрыве Украиной всяких отношений с Россией.

Ещё более неопределённым выглядит вопрос о возможном выводе ОГРВ из Приднестровья в свете проводимой Специальной военной операции.

Список использованных источников:

1. МИД раскрыл требования России к США по гарантиям безопасности: 17 декабря 2021г. // URL: <https://www.rbc.ru/politics/17/12/2021/61bc677a9a794774aa95d5bd> (Дата обращения 14 января 2022)

2. Блинкен: НАТО не размещала в Молдове войска против воли народа страны: 10 января // URL: <https://news.myseldon.com/ru/news/index/265092405> (Дата обращения 14 января 2022)

3. Санду потребовала вывести российских военных из Приднестровья 18.05.2022 // URL: <https://ria.ru/20220518/pridnestrove-1789283460.html> (Дата обращения 28 мая 2022)

4. В МИДЕИ Молдовы снова потребовали вывода российских войск из Приднестровья 31.07.2022 // URL: <https://aif.md/v-midei-moldovy-snova-potrebovali-vyvoda-rossijskih-vojsk-iz-pridnestrovja/> (Дата обращения 14 августа 2022)

5. Демин Д.В. Международно-политические аспекты приднестровского конфликта: Диссертация на соискание учёной степени кандидата политических наук : Москва – 2001 г. – 156 с.

6. Штански Н.В. Проблемы урегулирования конфликта в Приднестровье/Молдове: международные аспекты // Диссертация на соискание учёной степени кандидата политических наук – Москва – 2012 г. – 211 с.

7. Харченко М.П. Процесс урегулирования Приднестровского вопроса в системе международных отношений // Диссертация на соискание учёной степени кандидата политических наук – Москва – 2014г. – 211 с.

8. Харитонов Н.И. Международно-политическое измерение приднестровского конфликта: стратегические подходы к урегулированию // Диссертация на соискание учёной степени доктора исторических наук – Москва – 2019 г. – 435 с.
9. Колосов В.А. СССР, Российская Федерация и Приднестровский конфликт // Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук – Ростов – 2007 г. – 177 с.
10. Девятков А.В. Политика России в отношении Приднестровской Молдавской Республики // Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук – Тюмень – 2010 г. – 190 с.
11. Караман А.А. Становление новых государственных образований на территориях стран-членов Содружества независимых государств: историко-правовой анализ Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: Москва, 2001 – 208 с.
12. Санду потребовала вывести из Приднестровья оперативную группу российских войск. 30 ноября 2020 // URL: // https://yandex.ru/turbo/vz.ru/s/news/2020/11/30/1073110.html?utm_source=turbo_turbo (Дата обращения 24 июля 2022-1)
13. Миротворцы останутся: в МИД РФ осудили позицию Санду по Приднестровью 27.11.2020 // URL: // <https://www.gazeta.ru/army-/2020/11/27/13377571.shtml> (Дата обращения 16 июля 2022)
14. Неткачев Ю.М. Неизвестная правда о Приднестровском конфликте 1992 года: Исторический очерк. – Новороссийск, 2019. – 242 с. – С.23-25
15. Постановление Правительства Республики Молдова «О мерах по реализации Указа Президента Республики Молдова от 14 ноября 1991 года «Об объявлении собственностью Республики Молдова вооружения, военной техники, другого военного имущества, принадлежащего воинским частям, дислоцированным на территории республики» № 701 от 18.12.1991 // Monitorul Oficial № 000, 30.12.1991
16. Послание руководства Республики Молдова Его Превосходительству господину Бутросу Гали, Генеральному секретарю ООН от 6 декабря 1991 года// Гражданский мир. 1992. 30 мая.
17. Закон Приднестровской Молдавской Республики «О статусе войск Российской Федерации, дислоцирующихся на территории Приднестровской Молдавской Республики» от 15 декабря 1992 г. // Сборник законодательства (СЗМР 92-4)
18. Калишевский М. Российское миротворчество и мифотворчество 21.06.2010 // URL: <https://www.fergananews.com/articles/6623> (Дата обращения 16 июля 2022)
19. Днестрянский И. 14-я общевойсковая российская армия в Приднестровском конфликте // URL: http://artofwar.ru/i/iwan_d/text_0260-3.shtml (Дата обращения 20 июля 2022)

20. Козлов А.В., Чернобривый В.Н. Непокоренное Приднестровье: уроки военного конфликта. - Москва : Вече, 2015. – 285 с.

21. Как начиналась война. Участники событий рассказывают о первых днях молдо-приднестровской войны. 3 марта 2018г. // URL: <http://mgko-moscow.ru/news/2018-03-03-1072> (Дата обращения 18 августа 2022)

22. Постановление Верховного Совета Российской Федерации «Об обращении Верховного Совета Российской Федерации» от 20 марта 1992 года № 2560-I // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 2 апреля 1992 г. № 14 ст. 726.

23. Решение государств-участников СНГ «О Главном командовании ОВС СНГ» от 20.03.1992 // Единый реестр правовых актов и других документов Содружества Независимых Государств

24. Жирохов М.А. Семена распада: войны и конфликты на территории бывшего СССР.: Издательство: БХВ-Петербург: 2012 – 114с. // Текст электронный ЛитМир // <https://www.litmir.me/br/?b=219905&p=17>

25. Указ Президента Республики Молдова «О введении чрезвычайного положения на всей территории страны» от 28 марта 1992 года // «Независимая Молдова» : 28 марта 1992г.

26. Постановление Парламента Республики Молдова «Об информации Президента Республики Молдова об обстановке в республике после объявления чрезвычайного положения» № 986 от 31-03-1992 // Monitorul Parlamentului : 30-03-1992 :№ 3, статья №78

27. Указ Президента Российской Федерации «О переходе под юрисдикцию Российской Федерации воинских частей Вооружённых Сил бывшего СССР, находящихся на территории Республики Молдова» от 01.04.1992 № 320 // <http://www.kremlin.ru/acts/bank/1114>

28. Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по пресечению действий против Вооружённых Сил Российской Федерации» от 20.06.1992 № 407// «Российская газета» № 152 - 04.07.92г.

29. Девятков А. В. Россия и вооружённая стадия Приднестровского конфликта (1991-1992 годы) // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 10 (191). История. Вып. 39. С. 108-112.

30. Соглашение «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова» от 21 июля 1992 года // «Дипломатический вестник», № 15-16, 15-31 августа 1992 года

31. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Молдова «О правовом статусе, порядке и сроках вывода воинских формирований Российской Федерации, временно находящихся на территории Республики Молдова» от 21 октября 1994 года // http://www.conventions.ru/view_base.php?id=16697

32. Постановление Правительства Республики Молдова «Об утверждении Соглашения между Республикой Молдова и Российской Федерацией о правовом статусе, порядке и сроках вывода воинских формирований Российской Федерации, временно находящихся на территории Республики Молдова» № 823 от 9 ноября 1994г. // Monitorul Oficial, №17-18 ст. № 143 15 ноября 1994 года

33. Путинцев И.С. Приднестровский компромисс? // Вестник МГИМО – 2010 – С. 1-6

34. Лавров пообещал признать Приднестровье если Молдавия войдет в НАТО или ЕС. 20 октября 2014 // URL: <https://www.ridus.ru/news/170044.html> (Дата обращения 12 августа 2022)

35. Совместная пресс-конференция с Президентом Молдовы Игорем Додоном. 17 января 2017 года // URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/53744> (Дата обращения 4 августа 2022)

36. Постановление Конституционного Суда Республика Молдова № 14 от 02.05.2017 «О толковании ст. 11 Конституции (постоянный нейтралитет)». // Опубликован : 02.06.2017 в Monitorul Oficial Nr. 171-180 : статья № : 63

37. Гатинский А. Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск России из Приднестровья. 22 июня 2018 // URL: <https://www.rbc.ru/politics/22/06/2018/5b2d31d79a7947180dffc38e> (Дата обращения 8 августа 2022)

38. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Полный и безоговорочный вывод иностранных вооружённых сил с территории Республики Молдова» № A/72/L.58 от 22 июня 2018 года // <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N18/181/40/PDF/N1818140.pdf?OpenElement>

39. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины «О военно-техническом сотрудничестве» (Киев, 26 мая 1993 г.) // Бюллетень международных договоров 1993 г., № 8, стр. 53

40. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины «О транзите через территорию Украины воинских формирований Российской Федерации, временно находящихся на территории Республики Молдова» (Сочи 25 ноября 1995 года) // Бюллетень международных договоров, № 1, январь 2000 года

41. Украина намерена настаивать на выводе российских войск из Приднестровья. 10 декабря 2020 // URL: https://russian.rt.com/ussr/news-/811945-ukraina-voiska-pridnestrove?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (Дата обращения 13 ноября 2021)